

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO NUTRICIONAL PARA GESTANTES BRASILEIRAS

Pesquisador: LORENA OLIVEIRA PEIXOTO

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 84823424.9.0000.5534

Instituição Proponente: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.354.747

Apresentação do Projeto:

Estudo metodológico que acontecerá em duas etapas: 1. adaptação em solução digital da ferramenta Lista de Verificação Nutricional (LVN), instrumento prático que busca identificar necessidades nutricionais especiais, potenciais riscos relacionados à alimentação e dados antropométricos de gestantes; 2. validação da ferramenta por especialistas e usuárias utilizando a técnica Delphi modificada.

A ferramenta será avaliada quanto aos seguintes itens: forma de apresentação, clareza semântica, facilidade de entendimento e de preenchimento e utilidade do instrumento

Objetivo da Pesquisa:

Adaptar e validar a lista de verificação nutricional em modelo digital para gestantes brasileiras

Objetivos específicos

- Modificar a lista de verificação nutricional conforme as recomendações de ganho de peso para gestantes brasileiras;
- Desenvolver uma solução digital para a lista de verificação nutricional modificada em RedCap;
- Validar a solução digital;
- Estratificar o risco nutricional de gestante de um centro de referência pela Lista de Verificação

Endereço: Av. Silas Munguba, 1700 andar térreo do prédio da Reitoria, Campus Itaperi.

Bairro: Itaperi

CEP: 60.714-903

UF: CE

Município: FORTALEZA

Telefone: (85)3101-9890

E-mail: cep@uece.br

Continuação do Parecer: 7.354.747

Nutricional adaptada.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Ajustado, sempre explanado corretamente os potenciais riscos e benefícios para todos os envolvidos, bem como estratégias de reduzi-las.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Pesquisa com grandes benefícios para a comunidade, utilizando das tecnologias para o melhor atendimento ao público feminino

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

1. Folha de rosto: Adequada
2. TCLEs: Ajustado e adequados, contendo todas as informações necessárias.
3. Cronograma: Datas coerentes
4. Carta convite aos especialistas: Presente e conforme

Recomendações:

Sem mais recomendações. Todas as sugestões e orientações para correção foram realizadas

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Considerações Finais a critério do CEP:

Enviar relatório ao CEP após finalização da pesquisa.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2427568.pdf	13/01/2025 12:16:57		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto.docx	13/01/2025 12:16:34	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE3.pdf	13/01/2025 10:56:55	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento /	TCLE2.pdf	13/01/2025 10:56:43	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito

Endereço: Av. Silas Munguba, 1700 andar térreo do prédio da Reitoria, Campus Itaperi.

Bairro: Itaperi

CEP: 60.714-903

UF: CE

Município: FORTALEZA

Telefone: (85)3101-9890

E-mail: cep@uece.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CEARÁ - UECE

Continuação do Parecer: 7.354.747

Justificativa de Ausência	TCLE2.pdf	13/01/2025 10:56:43	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE1.pdf	13/01/2025 10:56:21	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito
Folha de Rosto	Lorena_assinado.pdf	06/12/2024 10:24:11	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito
Outros	Ficha_identificacao_profissionais.pdf	25/09/2024 12:39:27	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito
Outros	Carta_convite.pdf	25/09/2024 12:39:04	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito
Outros	Termo_confidenciabilidade_sigilo.pdf	25/09/2024 12:38:35	LORENA OLIVEIRA PEIXOTO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

FORTALEZA, 01 de Fevereiro de 2025

Assinado por:
Wilson Júnior de Araújo Carvalho
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Silas Munguba, 1700 andar térreo do prédio da Reitoria, Campus Itaperi.

Bairro: Itaperi

CEP: 60.714-903

UF: CE

Município: FORTALEZA

Telefone: (85)3101-9890

E-mail: cep@uece.br